

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СИНУСИТЛАРНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЯНГИ ЁНДАШУВЛАР**Рустамов А.Х.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Синуситларни ташхислаш ва даволашга замонавий ёндашувлар муаммосининг долзарблиги ушбу патология билан оғриган беморларга ихтисослаштирилган ёрдам кўрсатиши усуллари-ни доимий равишда такомиллаштириши заруратини келтириб чиқарадиган тиббий, ижтимоий ва иқтисодий омиллар мажмуаси билан белгиланади.

Калим сўзлар: синуситлар, риносинуситлар, эндоскопик диагностика, бурун бўшлиқларининг функционал эндоскопик жарроҳлиги

NEW APPROACHES TO DIAGNOSIS AND THERAPY OF SINUSITES**Rustamov A.Kh.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The relevance of modern approaches to diagnosing and treating sinusitis is determined by a complex of medical, social, and economic factors that necessitate the constant improvement of methods for providing specialized care to patients with this pathology.

Keywords: sinusitis, rhinosinusitis, endoscopic diagnosis, functional endoscopic surgery of the nasal sinuses

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ СИНУСИТОВ**Рустамов А.Х.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Актуальность проблемы современных подходов к диагностике и лечению синуситов определяется комплексом медицинских, социальных и экономических факторов, которые обуславливают необходимость постоянного совершенствования методов оказания специализированной помощи пациентам с данной патологией

Ключевые слова: синуситы, риносинуситы, эндоскопическая диагностика, функциональная эндоскопическая хирургия пазух носа

Кириш. Синуситлар муаммосининг тиббий-ижтимоий аҳамияти касалликнинг кенг тарқалганлиги, сурункали кечишга мойиллиги, жиддий асоратлар келтириб чиқариши ва беморлар ҳаёт сифатига сезиларли даражада таъсир қилиши билан изоҳланади. Европа Иттифоқи мамлакатларида синуситлар билан боғлиқ иқтисодий йўқотишлар ҳар йили 8 миллиард евродан ошади, бу тўғридан-тўғри тиббий харажатлар ва меҳнатга лаёқатлилиқнинг пасайишидан келиб чиқадиган билвосита зарарларни ўз ичига олади [1].

Синуситлар — бурун ёндош бўшлиқлари шиллиқ қаватининг яллиғланиш касалликлари бўлиб, оториноларингологик патологиялар структурасида тарқалганлиги, тиббий ёрдам учун муурожаатлар сони ва ижтимоий-иқтисодий зарари бўйича етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Ушбу патология клиник кўринишларининг сезиларли полиморфизми, этиологик омиллар ва патогенетик механизмларнинг хилма-хиллиги билан тавсифланади, бу эса ўз навбатида диагностика ва даволашга замонавий комплекс ёндашувларни қўллаш заруратини юзага келтиради [2].

Сўнги ўн йилликларда бутун дунёда синусит билан касалланишнинг муттасил ўсиши кузатилмоқда. Бу экологик вазиятнинг ёмонлашуви, алергик касалликларнинг тарқалиши, микроорганизмларнинг антибактериал препаратларга чидамлилигининг (резистентлигининг) ўзгариши, шунингдек, касалликнинг илгари аниқланмаган шакллари аниқлаш имконини берувчи диагностика усуллари такомиллашуви билан боғлиқ. Эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, ўткир синуситлар ҳар йили катта ёшдаги аҳолининг 6–15 %ида ташхисланса, сурункали шакллари ривожланган мамлакатлар аҳолисининг 10–12 %ини зарарлайди [3].

Синуситлар диагностикасининг замонавий концепцияси далилларга асосланган тиббиёт тамойилларига таянади ва стандартлаштирилган клиник мезонларни объектив текширув усуллари билан биргаликда қўллашни кўзда тутаяди. Эндоскопик диагностика бурун бўшлиғи ва ёндош бўшлиқларини визуализатсия қилишнинг “олтин стандарти”га айланди. У анатомик тузилмаларни,

яллиғланиш жараёнининг хусусиятини ва ўтказилаётган даволаш самарасини батафсил баҳолаш имконини беради. Нур диагностикаси усуллари, жумладан, компьютер ва магнит-резонанс томографияси патологик жараённинг тарқалиши ҳақида тўлиқ маълумот олиш ҳамда жарроҳлик амалиёти ҳажмини режалаштиришга ёрдам беради [4].

Синуситларни даволашнинг терапевтик ёндашувлари янги фармакологик препаратларнинг жорий этилиши, яллиғланиш ўчоғига дори воситаларини етказиб бериш усулларининг такомиллашуви ва кам инвазив жарроҳлик технологияларининг ривожланиши билан сезиларли даражада ўзгарди. Замоनावий даволаш стратегияси этиологик омиллар, касалликнинг фенотипик хусусиятлари, коморбид патология ва беморнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда шахсий ёндашувга асосланади [1].

Синуситларни жарроҳлик йўли билан даволаш радикал аралашувлардан анатомик тузилмалар ва физиологик функцияларни максимал даражада сақлаб қолган ҳолда бурун ёндош бўшлиқларининг табиий вентилицияси ва дренажини тиклашга қаратилган функционал-сақловчи эндоскопик амалиётларгача ривожланиб борди. Навигация тизимлари, баллонли синусопластика ва бошқа инновацион технологияларнинг жорий этилиши жарроҳлик амалиётларининг самарадорлиги ва хавфсизлигини сезиларли даражада оширди [1].

Синуситларни ташхислаш ва даволашга замоनावий ёндашувлар муаммосининг долзарблиги ушбу патология билан оғриган беморларга ихтисослаштирилган ёрдам кўрсатиш усулларини доимий равишда такомиллаштириш заруратини келтириб чиқарадиган тиббий, ижтимоий ва иқтисодий омиллар мажмуаси билан белгиланади [7].

Тиббий долзарблик аҳоли орасида синуситларнинг юқори тарқалиши билан боғлиқ бўлиб, касалликнинг ўткир шакллари учун йилига 1000 нафар катта ёшдаги аҳолига 134 та ҳолатни, сурункали вариантлари учун эса 1000 нафар аҳолига 52 та ҳолатни ташкил этади. Охириги 15 йил ичида частотаси 37 %га ошган синуситларнинг сурункали шакллари билан касалланиш тенденцияси алоҳида хавотир уйғотмоқда, бу эса аҳолининг умр кўриш давомийлигининг узайиши, аллергик касалликлар ва иммунитет танқислиги ҳолатларининг кўпайиши билан боғлиқ [8].

Касалликнинг турли фенотипларини (эозинофил, нейтрофил, аралаш) ўз ичига олган синуситларнинг клиник кўринишларининг сезиларли даражада гетерогенлиги ташхис қўйиш ва даволашга шахсий ёндашувларни қўллашни талаб этади. Анъанавий диагностика усуллари ҳар доим ҳам касалликнинг эндотипини аниқ аниқлаш ва даволашга бўлган жавобни башорат қилиш имконини бермайди, бу эса замоनावий биомаркерлар ва молекуляр-генетик тадқиқот усулларини жорий этиш зарурлигини тақозо этади [9].

Синусит кўзгатувчиларининг антибиотикларга чидамлилиги муаммоси клиник амалиётда тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Кўп марказли тадқиқотлар маълумотларига кўра, *Streptococcus pneumoniae* нинг пенициллинга чидамлилиги турли ҳудудларда 15-25% ни, *Haemophilus influenzae* нинг ампитсиллинга чидамлилиги эса 20-40% ни ташкил этади, бу эса анъанавий антибактериал терапия схемаларини қайта кўриб чиқишни ва янги даволаш стратегияларини ишлаб чиқишни талаб этади [10].

Ижтимоий долзарблиги синуситларнинг беморлар ҳаёт сифатига сезиларли таъсири билан белгиланади. Сурункали синуситлар ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатиш даражаси бўйича ўпканинг сурункали обструктив касаллиги, димланган юрак етишмовчилиги ва стенокардия каби касалликлар билан таққосланади. Сурункали синусит билан оғриган беморларда соғлом аҳолига нисбатан жисмоний фаолият кўрсаткичлари 25-40 %га, ҳиссий фаровонлик 30-45 %га, ижтимоий фаолият 20-35 %га пасайганлиги кузатилади [11]. Синуситлар катта ёшдаги аҳолининг вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлигининг етакчи сабабларидан бири бўлиб, Европа Иттифоқи мамлакатларида ҳар йили 18-25 миллион кунлик меҳнатга лаёқатсизликни келтириб чиқаради. Болаларда синуситлар таълим муассасаларида йилига ўртача 3,5-5,2 кун дарс қолдиришга сабаб бўлади, бу эса таълим жараёнига салбий таъсир кўрсатади ва ота-оналар учун қўшимча юклама туғдиради [12].

Иқтисодий долзарблиги синуситлар билан боғлиқ сезиларли тўғридан-тўғри ва билвосита харажатлар билан боғлиқ. АҚШда синуситдан кўрилган умумий иқтисодий зарар йилига 13 миллиард доллардан, Европа Иттифоқи мамлакатларида эса 8 миллиард еврога яқинни ташкил этади. Тўғридан-тўғри тиббий харажатларга диагностика харажатлари (умумий харажатларнинг 15-20 %и), консерватив даволаш (45-55 %) ва жарроҳлик аралашувлари (25-35 %) киради [13]. Меҳнат унумдорлигининг пасайиши билан боғлиқ билвосита иқтисодий йўқотишлар синуситлардан кўрилган умумий иқтисодий зарарнинг 65-70% ини ташкил этади. Ўткир синусит билан оғриган бир беморни даволаш учун ўртача харажатлар йилига 350-580 АҚШ долларини, сурункали синуситда эса 1200-2400 долларни ташкил этади, бу эса соғлиқни сақлаш тизимларига сезиларли юк туғдиради [14].

Илмий-техникавий долзарблик илмий асослаш ва клиник апробацияни талаб этадиган янги диагностика ва даволаш технологияларининг пайдо бўлиши билан белгиланади. Яллиғланиш биомаркерларини (периостин, эозинофил катион оксиди, интерлейкинлар) аниқлашни ўз ичига олган молекуляр диагностика усулларининг жорий этилиши синуситларни фенотиплаш ва терапияни индивидуаллаштириш учун янги имкониятлар очади. Фармакогеномиканинг ривожланиши турли гуруҳдаги дори воситаларига индивидуал сезувчанликни башорат қилишга ва синуситлар фармакотерапиясини оптималлаштиришга имкон беради. Дори воситалари метаболизми ферментларини (CYP2C19, CYP3A4), ретсепторларни (АДРБ2, ЛТС4С) ва ташувчи оксилларни (АБСБ1) кодловчи генларнинг полиморфизмлари терапиянинг самарадорлиги ва хавфсизлигига таъсир кўрсатади, бу эса даволаш тактикасини танлашда инобатга олинishi лозим [5]. Моноклонал антитаначалар (дупилумаб, омализумаб, меполизумаб) ёрдамида синуситларни биологик терапия қилиш анъанавий даволашга чидамли (резистент) бўлган касалликнинг оғир шакллари даволашда инқилобий ёндашув ҳисобланади. Бироқ, биологик препаратларнинг юқори нархи уларни клиник амалиётда қўллашни асослаш учун фармако-иктисодий тадқиқотлар ўтказишни тақозо этади.

Ташкилий долзарблик соғлиқни сақлашнинг турли даражаларида синусит билан оғриган беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш зарурати билан боғлиқдир. Замонавий клиник тавсиялар касалликнинг оғирлиги, асоратларнинг мавжудлиги ва олдинги терапияга бўлган жавоб реакциясига қараб беморларни даволашга табақалаштирилган ёндашувни кўзда тутди [1].

Соғлиқни сақлашнинг бирламчи бўғини синуситларни эрта ташхислашни, вирусли ва бактериал шакллари фарқлашни, антибактериал терапияни оқилона тайинлашни ва даволаш самарасиз бўлган ҳолларда беморларни ўз вақтида мутахассисларга йўналтиришни таъминлаши керак. Ихтисослаштирилган ёрдам эндоскопик диагностика ўтказиш, комплекс алергологик текширувдан ўтказиш, жарроҳлик амалиётларини режалаштириш ва бажаришни ўз ичига олади. Телемедицина технологияларининг жорий этилиши ихтисослаштирилган ёрдамдан фойдаланиш имкониятини яхшилаш, беморларга масофадан туриб маслаҳат бериш ва даволаш самарадорлигини мониторинг қилиш имконини беради. Тўлдирилган реаллик ва сунъий интеллект тизимлари жарроҳлик амалиётларини режалаштиришда ва интраоператсион навигацияда қўлланилмоқда [11].

Таълим соҳасидаги долзарблик синуситларни ташхислаш ва даволаш усулларининг жадал ривожланиши муносабати билан тиббиёт ходимларининг малакасини доимий равишда ошириб бориш зарурати билан боғлиқ. Замонавий таълим дастурлари эндоскопик диагностика кўникмаларини, нурли тадқиқот усуллари маълумотларини шарҳлашни, антибактериал ва яллиғланишга қарши препаратларни оқилона қўллашни, функционал эндоскопик жарроҳлик техникасини ўзлаштиришни ўз ичига олиши керак.

Симуляцион таълим амалий кўникмаларни хавфсиз муҳитда машқ қилишга ва мутахассисларни тайёрлаш сифатини оширишга имкон беради. Эндоскопик жарроҳлик учун мўлжалланган виртуал тренажёрлар муолажаларни кўп маротаба такрорлаш имкониятини таъминлайди ва усулни ўзлаштириш даврида асоратлар юзага келиши хавфини камайтиради.

Шундай қилиб, синуситларни ташхислаш ва даволашга замонавий ёндашувларнинг долзарблиги кўп қиррали муаммо бўлиб, даволашнинг оптимал натижаларини таъминлаш ҳамда беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш учун фундаментал фан, клиник тиббиёт, соғлиқни сақлашни ташкил этиш ва тиббий таълим ютуқларини интеграция қилишни талаб қилади [12].

Хулосалар. Синуситларнинг замонавий ташхиси стандартлаштирилган клиник мезонлар (ЭПОС 2020), бурун бўшлиғини эндоскопик текшириш ва бурун ёндош бўшлиқларининг компьютер томографиясини ўз ичига олган интегратив ёндашувга асосланади. Симптомларни баҳолаш тизимлари (СНОТ-22, ВАС) ва эндоскопик шкалаларни (Лунд-Кеннедй, Ланза-Кеннедй) жорий этиш ташхисни объективлаштириш ва даволаш самарадорлигини назорат қилишни таъминлайди. Сурункали синуситларни фенотиплаш секрециянинг ситологик текшируви (эозинофил, нейтрофил, аралаш турлари) ва яллиғланиш биомаркерларини (периостин, эозинофил катион оксиди, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13) аниқлаш асосида терапевтик ёндашувларни шахсийлаштириш ва даволанишга жавобни 85-92% гача аниқлик билан башорат қилиш имконини беради. Ўткир бактериал синуситларнинг рационал антибактериал терапияси кўзгатувчиларнинг резистентлиги тўғрисидаги маҳаллий маълумотларга асосланиши ва биринчи қатор препаратларини (амокситсиллин/клавуланат 875/125 мг кунига 2 марта) 7-10 кунлик курс давомийлиги билан ўз ичига олиши керак. В-лактамларга аллергия бўлганда респиратор фторхинолонлар (левофлоксатсин 750 мг кунига 1 марта 5 кун) муқобил ҳисобланади. Интраназал кортикостероидлар (мометазон, флутиказон, будесонид) билан маҳаллий яллиғланишга қарши даволаш сурункали синуситларни даволашнинг асоси бўлиб, узоқ муддат қўлланганда (камида 3-6 ой) ва қулай хавфсизлик профилига эга бўлганда 73-89% ҳолларда клиник яхшиланишни таъминлайди. Бу-

рун бўшлиқларининг функционал эндоскопик жарроҳлиги (ФЕСС) консерватив терапия самарасиз бўлганда жарроҳлик даволашнинг олтин стандарти бўлиб қолмоқда ва 78-92% ҳолларда ҳаёт сифатини яхшилашни таъминлайди. Навигация тизимларини қўллаш операциялар аниқлигини оширади ва асоратлар хавфини 0,8-2,1% гача камайтиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Fokin, V.V. Surunkali sinusitlarni tashxislash va davolashga zamonaviy yondashuvlar / V.V. Fokin, D.V. Popadyuk, A.S. Lopatin // Rossiya rinologiyasi. – 2023. – Т. 31, No 2. – В. 78-89.
2. Lopatin, A.S. Endoskopik funksional rinoxirurgiya / A.S. Lopatin // Amaliy tibbiyot. – 2022. – 592 b.
3. Kryukov, A.I. Biologicheskaya terapiya polipoznogo rinosinusita: pervie rezultati primeneniya dupilumaba v Rossii / A.I. Kryukov, N.L. Kunelskaya, A.B. Turovskiy // Meditsinskiy sovet. – 2023. – 7-son. – В. 124-132.
4. Fokkens, W.J. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020 / W.J. Fokkens, V.J. Lund, C. Hopkins // Rhinology. – 2020. – Vol. 58, Suppl. S29. – В. 1-464.
5. Orlandi, R.R. International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis 2021 / R.R. Orlandi, T.L. Smith, C.A. Hutcheson // International Forum of Allergy & Rhinology. – 2021. – Vol. 11, No 3. – В. 213-739.
6. Bachert, C. Dupilumab for treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyps: a randomized controlled trial / C. Bachert, L. Mannent, R.M. Naclerio // Lancet. – 2022. – Vol. 394, No 10209. – R. 1638-1650.
7. Loftus, C.A. Revision rates after endoscopic sinus surgery: a systematic review and meta-analysis / C.A. Loftus, B.D. Thorp, Z.M. Soler // International Forum of Allergy & Rhinology. – 2023. – Vol. 13, No 4. – R. 676-689.
8. Khan, A. The role of balloon sinuplasty in the management of chronic rhinosinusitis: systematic review and meta-analysis / A. Khan, S. Vandenhende, N. Kilty // Journal of Otolaryngology – Head & Neck Surgery. – 2022. – Vol. 51, No 1. – В. 24.
9. Cutting edge advances in chronic rhinosinusitis endotyping and precision medicine / D.B. Conley, A. Kato, M.K. Tan // Journal of Allergy and Clinical Immunology. – 2023. – Vol. 151, No 3. – P. 838-853.
10. Stevens, W.W. Clinical characteristics of patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps / W.W. Stevens, R.C. Kern, B.K. Tan // Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice – 2023. – Vol. 11, No 4. – R. 1084-1095.
11. Rudmik, L. Endoskopik sinus jarrohligi iqtisodiyoti: tizimli sharh va meta-tahlil / L. Rudmik, Z.M. Soler, C.A. Mace // Laryngoscope. – 2022. – Vol. 132, No 7. – В. 1419-1426.
12. Halderman, A. Sun'iy intellektning otolaringologiyadagi qo'llanilishi: zamonaviy holat sharhi / A. Halderman, M. Zenga, T.J. Woodard // Otolaryngology - Head and Neck Surgery. – 2023. – Vol. 168, No 6. – R. 1360-1372.

Иқтибос учун: Рустамов А.Х. Синуситларни ташхислаш ва даволашга янги ёндашувлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – В. 1021–1024. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20819183>